

हिंदी आत्मकथाओं में चित्रित दलितों के जीवन के संदर्भ में

प्रा. डॉ. भिंगारदेवे लीला रामचंद्र

विभाग अध्यक्ष, सौ. शोभाकाकी बाबर कन्या महाविद्यालय, विटा तहसील: खानापूर जिला: सांगली ४१५३११ महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: bhangardeveleela05@gmail.com

Received: 05 January, 2024 | Accepted: 12 January, 2024 | Published: 13 January, 2024

सारांश

साहित्य रचना के अर्थ में स्वानुभूति का अर्थ भोगे हुए यथार्थ से है। दलित साहित्य ही नहीं बल्कि स्त्री लेखन और आदिवासी लेखन में भी स्वानुभूति पर बल दिया जाता है। दलित लेखकों द्वारा लेखन किया जाना स्वानुभूति परक लेखन कहा जाता है और दलितलेखकों द्वारा दलितों पर लिखा गया साहित्य सहानुभूति का साहित्य कहा जाता है।

प्रास्ताविक

दलित शब्द संस्कृत भाषा से निकलकर आया जिसका अर्थ होता है दबा हुआ। दलित जिन्हें आमतौर पर भारत और अन्य दक्षिण एशियाई देशों में 'अच्छुत' के रूप में माना जाता है। दलितों का जन्म जीवन भर हाशिए पर रहने, बहिष्कार और मानवाधिकारों के उल्लंघन के साथ होता है। उन्हें सख्ती से 'रैंक' कर दिया जाता है। उनके वंश के आधार पर और इस तरह उन्हें समाज के वर्गों के सबसे निचले पायदान पर रखा जाता है।

दलित शब्द का अर्थ पीड़ित, शोषित, दबाया हुआ एवं जिनका हक छीना गया हो होता है। इस अर्थ में हिंदू, मुसलमान, इसाई आदि सभी धर्मों में दलित वर्ग मौजूद है। दलित शब्द का अर्थ हिंदी शब्दसागर में दलित का अर्थ 'मीटा हुआ। मसला हुआ। मर्दित, रौंदा हुआ। कुपाला हुआ। खण्डित टुकड़े-टुकड़े किया हुआ जो दबा रखा गया है। दबाया गया हुआ।' है।

'वो बेददी से सर काटे 'आमीर'

और मैं कहूँ उनसे

हुजुर आहिंस्ता, आहिंस्ता, जनाब आहिंस्ता

दलित लेखन और दलित लेखकों के बारे में गहरी सोच रखनेवाले डॉ. दयाशंकर कहते हैं - यदि भूख गरीबी, अशिक्षा आदि से उसे (दलित को निजात मिल जाती है तो सवर्ण उसकी अस्मिता स्वीकार नहीं करता। यदि सवर्ण समाज उसकी अस्मिता स्वीकार भी कर लेते है तो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा है तो उसे बराबरी को मनुष्य का दर्जा और अधिकार नहीं देता दरअसल दलित समाज और साहित्यकारों के असामान्य जेहाजहद की जीवन कथाएँ दलित आत्मकथाएँ है। आजादी के इतने सालों के बाद भी सवर्ण समाज अपने खुले दिलों दिमाग से इनके साथ बराबरी का व्यवहार करने से कतरता है। भारतीय समाज दलित को उस समाज के एक पढे लिखे को कैसा जीवन देता है और ऐसे समाज में वह खुद अपना व्यक्तित्व गठना के लिए किस हद तक स्वतंत्र जिम्मेवार है, इन्ही क दलित आत्मकथाएँ जीवन के इसी उज्वल यथार्थ का दस्तावेज है।^२

आजादी के ६७-६८ साल के बाद भी सवर्णों के मन में दलित के बारे में वैमनस्य भरा हुआ है। आज की देश और राष्ट्र से पहले 'जात' महत्वपूर्ण है। प्रजातांत्रिक आजाद भारत में वर्ण व्यवस्था को विश्व को श्रेष्ठ व्यवस्था कहनेवाले हिंदू मानसिकतावाले लोग बहुत है। हर एक हिंदू में जाति-प्रथा के श्रेष्ठता पर भरोसा है। ये अंधविश्वासी, पाखंडी लोगों की मानसिकता पर ओमप्रकाश वाल्मिकी जी ने 'श्रेष्ठ' नामक कविता में कहा है। यथा एक रोज मैं ने। जुटायी हिम्मत। और पुछ लिया उससे। वही सवाल। देखा उसने मेरी ओर। बोला मैं जन्मा हूँ ब्रह्मा के मुख से। इसलिए श्रेष्ठ हूँ। ताज्जुब है। मनुष्य का जन्म होता है। सिर्फ माँ के गर्भ से। फिर आप कैसे पैदा हो गए। ब्रह्मा के मुख से?

१. मुर्दहिया

डॉ. तुलसी राम द्वारा लिखित बहुचर्चित आत्मकथा है। यह आत्मकथा अपने समय और समाज के विविध पहलुओं संदर्भों को समेटे हुए है। इसमें समकालीन लोक जीव के अनेक प्रतिबिंब दृष्टिगोचर होते है। इसमें विशेषतः दलित जीवन के सुख-दुख, आशा, आकांक्षा, शोषण, संघर्ष, यथार्थ सपने आदि की संवेदनशील अभिव्यक्ति हुई है।

'मुर्दहिया' जीवन का केंद्र में रखकर लिखी गई आत्मकथा है - इसमें दलितों के सामाजिक चित्र चित्रित किया है। मुर्दहिया हमारे गाँव धरमपुर (आजमगढ) की बहुउद्देशीय कर्मस्थली थी। चरवाह से लेकर हरवाई तक सोर रास्ते वही से गुजरते थे। इतना ही नहीं स्कूल हो या दुकान बाजार हो या मंदिर से ही गुजरना पडता है, हमारे गाँव की जिओ पोलिटिक्स यानी भू-राजनिती से दलितों के लिए मुर्दहिया एक सामाजिक केंद्र जैसी थी। जीवन से लेकर मरण तक की सारी गतिविधियाँ मुर्दहिया समेट लेती थी। सबसे रोचक तथ्य यह है कि, 'मुर्दहिया' मानव और पशु में कोई फर्क नहीं करती थी। वह दोनों की मुक्तिदाता थी। विशेष रूप से मरे हुए पशुओं के मांसपिंड से जुझते सैंकड़ों गिद्धों के साथ कुत्ते और सियारों की हुआ-हुआवाली आवाज उसकी निर्जनता को भंग कर देती है। हमारी दलित बस्ती के अनगिनत दलित हजारो दुःख-दर्द अपने अंदर लिये 'मुर्दहिया' में दफन हो गये थे। यदि उनमें से किसी की आत्मकथा लिखी जाती तो उसका शिर्षक 'मुर्दहिया' होता। 'मुर्दहिया' सही मायने में हमारी दलित बस्ती थी। की जिंदगी थी।" जाहिर है कि इस आत्मकथा में दलित जीवन ही केंद्र बनाकर लिखी है। भले ही यह किसी व्यक्ति विशेष (डॉ. तुलसी राम) के जीवन की घटनाओं को केंद्र बनाकर लिखी है बावजूद इसके वह समस्त जीवन की घटनाओं को प्रतिनिधित्व करती अनुभूति बनकर नहीं रह गई अपितु यह तो दलित जीवन का प्रतिनिधित्व करती है।

समाज अधोगति का प्रमुख अंग अज्ञान अंधविश्वास होता है। प्रस्तुत आत्मकथा 'मुर्दहिया' सबसे पहले अपने पिता जी को इस अंधविश्वास में फंसा हुआ पाते हैं। वे लिखते हैं - 'इस बीच मेरे पिताजी गृहकलह से उबकर आसनसोल चले गए। वे वहाँ किसी 'कोईलरी' में काम करने के लिए गए थे। पर मुश्किल से पंद्रह दिन रहने के बाद 'सुदेस पांडे की हरवाही छोड़ देने का 'पाप' सताने लगा। अंतः अपने अंधविश्वासी 'ब्रह्महत्या' के पाप से बचने के लिए वे गाँव वापस आ गए। स्पष्ट है कि गाँव के लोग इस तरह की धारणाओं में बंध होते हैं और पाप पुण्य की मान्यताओं विश्वास रखते हैं। डॉ. तुलसी राम के पिता इनके लिए अपवाद नहीं इसीलिए वे अपने मन के भय निवारण के लिए गाँव वापस आते हैं।

इस आत्मकथा में 'दुलरिया' नामक स्त्री है जो अंधविश्वास का शिकार बनती गयी थी। वह तुलसी राम के घर की भाभी थी। जिसका विवाद गोकुल भैया से हुआ था। जिसके संदर्भ में आत्मकथाकार ने लिखा है - अंधविश्वासों की कड़ी में हमारे घर की एक भाभी दुलरिया जो पहलवानी सिखानेवाले गोकुल भैया की पत्नी थी, एक तरह से मनोरोग से पीड़ित हो गई। उनका अकसर पेट दर्द करता और वह तुरंत औझैती करती थी। उसे लोग धर्मोनिया के नाम से पुकारने लगे थे। लगभग हर रोज भभूत लाने को कहती। भभूत याने अंगियारी से बनी राख लाने का काम मुझे ही सौंपा जाता था। वह धर्मोनिया का भभूत खाते ही कहने लगती की पेट दर्द बंद हो गया। कुछ दिन धर्मोनिया से भभूत लाकर देता रहा किंतु बाद में मुझे एक खुदाफत सुझी। मैं घर से शाम के समय भभूत लेने निकलता और मुर्दहिया के पास नंटितया की झोपडी से राख लेकर एक पलाश के पत्ते से लपेटकर कुछ देर बाद घर वापरस जाता। इस राख को भी खाकर वह कहती कि पेट दर्द ठीक हो गया। इसके बाद मैं अनगिनत बार भभूत माँगने पर उस भाभी को नटिनिया की झोपडी से राख लाकर देता रहा और वह ठीक होती। इधर-उधर से घुमकर वापस घर जाता था। जिसे खाकर वह ठीक हो जाती थी कहती कि उनका पेट दर्द भूत प्रेत के कारण होता था।" यह वास्तविकता है कि भूत-प्रेत की अवधारणा मनुष्य की मानसिकता से जुड़ी हुई है और वह पूर्णतः कल्पना पर आधारित है। वास्तविक रूप से देखा जाय तो भूत जैसा कुछ नहीं होता। यह तो मन का वहम मात्र है। इसे मनोविकार कहा जा सकता है। वास्तविकता बुद्ध विज्ञानवादी थे और अंधविश्वास को नहीं मानते थे। अंधविश्वास की जड़ से मिटाने की जरूरत है।

२. जूठन: ओमप्रकाश वाल्मिकी

ओमप्रकाश वाल्मिकी जी ने जो सहा भोगा उसी का वास्तविक चित्रण इस आत्मकथा में लिखा है। दलितों का जीवन कितना दर्दनाक है। "दलित जीवन पीडाएँ असहनीय अनुभव दग्ध है। ऐसे अनुभव जो साहित्यिक अभिव्यक्तियों में स्थान नहीं पा सके एक ऐसी समाज व्यवस्था में हमने साँस ली है। जो बेहद क्रूर और अमानवीय है। दलितों के प्रति असंवेदनशील भी है।"^३

ओमप्रकाश वाल्मिकी की 'जूठन' आत्मकथा सामान्य पाठकों के लिए जो कुछ भी हो किंतु दलित समाज से सरोकार रखनेवाले संवेदनशील पाठक के लिए एक सामाजिक दस्तावेज जहै। दलित समाज के दयनीय कुरूप चेहरे का और रीसते घाँव का हृदय द्रावक वर्णन 'जूठन' की उपलब्धि है। कलापक्ष की दृष्टि से देखा जाय तो समृद्ध होने के साथ-साथ भाव जगत के प्रबल सामर्थ्य के कारण पाठक और विचारक को हकीकत की जमीन पर उतरने के लिए बाध्य करती है।

इस आत्मकथा में गंधगी भरा माहौल तथा अपमानित जिंदगी थी। दलित लोगों के प्रति असंवेदनशील, बेहद क्रूर और अमानवीय समाज व्यवस्था में ओमप्रकाश वाल्मिकी जी ने सांस ली है। चारों ओर गंदगी भरे माहौल में चुहड़ों को मकान थे। लेखक लिखते हैं - चारों तरफ गंदगी भरी होती थी। ऐसी दुर्गंधी की मिनट भर में सांस घुट जाए। तंग गलियों में घुसते सूअर नंग-धडंग बच्चे, कुत्ते, रोजमर्रा के झगड़े, बस यह था वह वातावरण जिसमें बचपन बीता।“

पाँच बहनों दो चाचा, ताऊ और माँ को मिलकर कुछ नऊ लोगों का परिवार है। अस्पृश्यता के माहौल में कुत्ते बिल्ली, गाय भैंस को छूना उपेक्षा और अस्पृश्यता के दलदल में फँसे आत्मकथाकार को ईसाई मिशनरी में एक मात्र आशा कि किरण दिखाई देती है। भंगी मुहल्ले में बच्चों को पढाने के लिए रामसेवक मंसीह नामक एक ईसाई पादरी आते हैं जो मानव प्रेम और समरसता की बातें करते हैं। किन्तु उनसे लेखक के पिताजी से झगडा हुआ तो रामसेवक को दलित मुहल्ले से भगा देते हैं।

अपने पुत्र को किसी तरह से आगे पढाना चाहते हैं - अपने पुत्र ओमप्रकाश हरफूल सिंह के पास जाते हैं। और अपने पुत्र ओमप्रकाश को पढाने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना क्या गिडगिडाते हैं कभी न रुकनेवाली समस्याओं का सिलसिला स्कूल में दूसरों से दूर बैठना, चटाई से भी दूर जहाँ ब्लैक बोर्ड पर लिखे शब्द भी साफ-साफ दिखाई नहीं देते। स्कूल में प्यास लगने पर हैंड पंप के पास खड़े होकर किसी के आने का इंतजार करना आदि बातें लेखक की अपनी होते हुए आज ग्रामीण परिवेश की स्कूलों में पढाई करनेवाले आम दलित विद्यार्थी की समस्याओं का विवरण करनेवाली बन जाती है।

अध्यापकों का आदर्श रूप जो मैंने देखा वह अभी तक भूला नहीं तमाम शिक्षक याद आते हैं जो माँ-बहन की गालियाँ देते थे। सुंदर लडकों के गाल सहलाते थे और उन्हें अपने घर बुलाकर उनसे वाहियातपन करते थे।

सामाजिक दृष्टि से अंतिम तबके पर यानी कि इस दलित समाज से बेगार कराना सवर्ण अपना जन्म सिद्ध अधिकार मानते हैं। शादी ब्याह या त्यौहार पर दलित बेगार करने से इनकार नहीं कर सकता। पशुवत व्यवहार गुलामगिरी के बावजूद भी इनके हिस्से में जूठी पत्तल ही आती है। उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं है। उन्हें तो जाति के नाम से सताया जाता है। न जाने कब तक ऐसा चलता रहेगा।

चूहड़े दरवाजे के बाहर बड़े-बड़े टोकरे लेकर बैठे रहते हैं। बारात खा चुकने के पर जूठी पत्तल उन टोकरों में डाल दी जाती थी, जिन्हें घर ले जाकर वे जूठन इकट्ठी कर लेते थे। पूरी के बच्चे खुरचे टुकड़े एकाध मिठाई का टुकडा या थोड़ी बहुत सब्जी पत्तल पर पाकर बाछे खिल जाती थी।“४

निष्कर्ष

अंत में कहा जा सकता है कि इन आत्मकथाओं द्वारा (लेखकोंने) आत्मकथाकारों ने समूचे दलित जीवन की पीडा दर्द को हमारे सामने रखा है और उस पर सोचने के लिए विवश कर दिया है। आत्मकथा में घिनौनी परंपराओं और अंधविश्वास में फँसे दलित, जातिभेद, शिक्षा का अभाव और अनेक प्रकार से हो रहे शोषण अन्याय को उजागर किया है। भाषा भले ही अलग हो पर इनमें चित्रित पीडा, वेदना, संवेदना ऐकसी है। हमारी समाज व्यवस्था के कारण न्याय, शिक्षा, समानता तथा स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों से वंचित दलित समाज द्वारा इन्हे प्राप्त करने के लिए जो संघर्ष करना पडा है उसी की गाथा ये आत्मकथाएँ हैं। इन आत्मकथाओं में अपने समय का पिछडापन, दारिद्र्य, अज्ञान, धर्म, संस्कृति विकृती आदि बातों को चित्रित किया है।

संदर्भ सूची

१. संपा. श्याम सुंदरदास - हिंदी शब्दसागर विभाग चैथा पृष्ठ क्र. २२, २८
२. पल प्रतिपल: पृष्ठ क्र. १६२, १६३
३. डॉ. अशोक धुलधुले - इक्कीसवी शती के हिंदी साहित्य में स्त्री एवं दलित विमर्श पृष्ठ क्र. ३३७
४. जूठन - भूमिका पृ. १९